

УДК:636

**ҚИЗИЛ-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР ОТАЛАРИНИНГ ГЕНОТИПИК
НАСЛДОРЛИК СИФАТЛАРИ**

О.Э.Маматқулов мустақил тадқиқотчи

М.Х.Досмухамедова қ.-х.ф.д., профессор

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358244>

***Аннотация.** Мақолада келтирилган маълумотлар шундан далолат берадики, ўзнаслчилик давлат корхонасига импорт қилинган қизил-ола голштин зотли буқалар оталарининг генотипи бўйича яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳларига ажратилиб, уларнинг буқалар оталари қизларининг сифати бўйича баҳоланиб яхшиловчи тоифалари ўрганилган. Буқалар оталари қизларининг ва бошқа буқалар қизлари тенгдошларини бир хил сақлаш, парваришлаш ва озиклантириш шароитида сут маҳсулдорлиги юқори кўрсаткичларда намоён бўлган. Бу кўрсаткич яхшиловчи лидер буқалар ота авлодларига хос.*

***Калит сўзлари:** ўзнаслчилик давлат корхонаси, импорт қилинган буқалар, зот, қизил-ола голштин, генотип, сут, ёғ, маҳсулотлар, озуқа, озиклантириш, сақлаш, парваришлаш, ривожланиш.*

Материаллар ва методлар. Импорт қилинган қизил-ола голштин зотли буқаларнинг келиб чиқиши наслдорлик хужжатлари бўйича селекция усулида индивидуал аниқланди. Буқаларнинг оталари генотипи наслдорлик хужжатларида келтирилган кўрсаткичлар – зоти, зотдорлиги, қайси тизимга хослиги, авлодларини сут маҳсулдорлиги (сут соғими, ёғ ва оқсил миқдорлари, сут ёғи ва сут оқсили) улар бўйича қизларини тенгдошларига бошқа буқалар қизларига нисбатан устиворлик кўрсаткичлари, маҳсулдорлик, наслдорлик, экстерьер, соматик хужайралар сони, урчиш ва хўжаликда фойдаланиш хусусиятлари уларнинг индекслари бўйича ўрганилди.

КИРИШ. Бугунги дунё миқёсининг чорвачилиги ривожланган давлатларида қорамол подаларини ва зотларини жадал такомиллаштириш, уларнинг маҳсулдорлиги ва наслини оширишда сунъий уруғлантириш тадбирлари ва унда яхшиловчи буқалардан фойдаланиш асосида амалга оширилади. Сунъий уруғлантириш тизими урғочи молларда тўлиқ қўлланилмоқда. Замонавий селекция программалари лакоматив вазифасини бажармоқда. Селекция марказлари ва корхоналари сунъий уруғлантириш тизимига керакли бўлган миқдорда яхшиловчи буқаларнинг уруғи етиштирилмоқда ва керакли талаб даражаси тўлиқ таъмин этилмоқда. Натижада мамлакатлар хўжаликларининг барчасида сунъий уруғлантириш пунктлари ва корхоналари барча урғочи молларни сунъий уруғлантирмоқда. Бунинг учун сунъий уруғлантириш тизими самарали фаолият кўрсатмоқда. Сунъий уруғлантиришнинг самарали усуллари жорий этилган, технологиялари такомиллаштирилган, кадирлар малакаси оширилган.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Маълумки, қизил-ола голштин зоти қизил ва қизил-ола тусли сут йўналишидаги зотлар учун яхшиловчи зот ҳисобланади деб қабул қилинган ва дунё миқёсида соф ҳолда урчитишда ҳамда бошқа зотларни чатиштиришда кенг қўлланилмоқда. Кейинги 20-30 йиллар мобайнида қатор зотлар такомиллаштирилган, уларнинг сермахсул типлари, гуруҳлари ва зотлари яратилган.

Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида айниқса, Жанубий вилоятларнинг турли хўжаликларида кўп йиллар давомида урчитиб келаётган қизил чўл зоти ва уларнинг турли чаптириш, маҳсулдорлигини ошириш ва подаларини такомиллаштиришда англери зоти билан бир қаторда янада устиворликдаги қизил-ола голштин зотли яхшиловчи буқалар уруғи билан уруғлантириш мақсадли ҳисобланади. Бу ишлар Ўзбекистон Республикасидаги қизил-ола голштин зотли буқалар генотиби бўйича баҳоланиб республикага импорт қилинган.

Оталарининг генотиби бўйича яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳлари қизил-ола голштин зотида ҳам шакллантирилди. Ушбу зотли буқалар ҳам қора-ола голштин зоти каби юқори генотип кўрсаткичлари билан характерланади. Буқалар оталари қизларининг сифати бўйича баҳоланиб яхшиловчи тоифасига ўтказилган.

Улар қизлари ўз тенгдошлари бошқа буқалар қизлари билан бир хил сақлаш ва озиклантириш шароитида сут маҳсулдорлиги бўйича устиворлик қилган. Бу устиворлик айниқса, яхшиловчи лидер буқалар ота авлодларига хос.

Жумладан, сут соғими устиворлиги 1372 килограммга, сут ёғи 63 кг ва сут оқсили 49 килограммга тенг. Бу кўрсаткичлар яхшиловчи буқалар гуруҳида тегишлича 880 кг, 44 ва 31 килограммни ташкил қилган. Лидер буқаларда яхшиловчи буқаларга нисбатан сизирлар сут соғими 492 килограммга (55,9%), сут ёғи 19 килограммга (43,2%), сут оқсили 18 килограммга (58,1%) юқоридир.

Отасининг генотиби бўйича энг юқори кўрсаткичли буқалар “Унтамо”, уни отаси Анполл П. Лақабли буқа қизларининг сут соғими устиворлиги 2198 килограммни, сут ёғи 67 ва сут оқсили 63 килограммни ташкил этган. Шунингдек, Усали, Упенда, Упенду, Унна ва Унно лақабли буқалар оталари ҳам ўз генотип сифатлари билан характерланади. Уларда ота авлодларининг устиворлиги сут ёғи бўйича 51-75 килограммга ва сут оқсили бўйича 43-46 килограммга юқоридир. Сут соғими энг юқори устиворлик кўрсаткичи 1898-2198 кг бўлса, сут ёғиники 67-75 кг ва сут оқсилиники 63 кг. Энг паст кўрсаткичлар Упенду лақабли буқанинг Ред Вингир лақабли буқага хос. Унда сут соғими устиворлиги 842 кг сут ёғи 25 ва сут ёғи устиворлиги 26 килограммга тенг. Уота лақабли буқа отасининг (Перфект) қизларининг сут соғими ўз тенгдошлариникидан 209 килограммга кам бўлса-да, сутининг серёғлиги ва оқсиллиги бўйича устиворлиги 60 ва 18 килограммга тенг.

Буқаларни оталари генотиби бўйича ўзаро индивидуал таққослашда, улар ҳар бирининг қанчалик наслдорлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар селекция саралаш программаларида ўзининг маҳсулдорлик генетик потенциалини намоён этади.

Яхшиловчи лидер буқаларнинг барчасига энг юқори маҳсулдорлик ва наслдорлик индекслари хос. Экстерьер индекси бўйича Упенду, Упенда ва Унна лақабли буқалар устиворликда (132%). Соматик хужайралар ва урчиш хусусиятлари барча лидер буқаларда деярли бир хил. Катта фарқланишлик хўжаликда фойдаланиш индекслари бўйича кузатилади. Яхшиловчи гуруҳдаги буқалар ҳам оталарининг маҳсулдорлик ва селекция индекслари бўйича яхшиловчи тоифага хосдир. Уларнинг барча кўрсаткичлари қабул қилинган стандартдан анча юқоридир.

Қизил-ола голштин зотли буқалар оталарининг индекслари бўйича қора-ола голштин зотидан қолишмайди. Бу улар устида олиб борилаётган селекция программаларининг бир хиллиги билан боғлиқдир. Қизил-ола голштин зотли моллар

тананинг катталиги, баландлиги, узунлиги, тузилиш шакли билан қора-ола голштин зоти билан тенгликда, наслдорлик ва махсулдорлиги ҳам деярли фарқланмайди. Фақат уларнинг туси фарқланиб, қизил-ола голштин зоти қизил ва қизил-ола тусли сут йўналишидаги зотларни яхшиловчи зот бўлса, қора-ола голштин эса қора-ола тусли зотларни такомиллаштиришда чатиштириш усулларида фойдаланилади.

Хулосалар. Яхшиловчи зотли буқаларни импорт қилиш учун уларнинг наслчилик карточкаларидаги аждодларининг наслчилик ва махсулдорлик сифатлари аниқланиб, улар ичидан энг мақбул бўлганларини танлаш белгиланди ва улар ривожланиши ва экстерьер хусусиятлари бўйича баҳоланиб импорт қилинди.

REFERENCES

1. Анисимова Е.И., Гостива Е.Р., Азизов В.З. Влияние методов подбора на формирование внутропородных типов симментальской породы. // Аграрная наука. 2013. №2. С. 22-24.
2. Басанов О.А.и др. Сравнительная характеристика живой массы и экстерьерных особенностей коров различной линейной принадлежности в племзаводе “Пушкинское”. //Зоотехния. №7. 2010. С. 14.
3. Воробьева Н.В. и др. Взаимосвязь живой массы и молочности коров в условиях племзавода “Пушкинское”. // Зоотехния. №7. 2010. С. 9.
4. Голубков А.И., Никитина М.М. Симментальский скот немецкой селекции в условиях Хакасии. Достижение науки и техники АПК. 2013. №6. С. 65-67.
5. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария, №3, 2008, Б. 30-31.
6. Досмухамедова М.Х. Создание групп продуктивного скота, совершенствование стада и ресурсосберегающей технологии в дехканских и фермерских хозяйствах. Автореферат дисс...докт.с.-х.наук.-Ташкент, 2016, -62 с.
7. Дунин М.Н., Амерханов Х.А. Селекционно-технологические аспекты развития молочного скотоводства в России. // Зоотехния. 2017. №6. С. 2-8.
8. Ескин Г., Совачева В., и др. Оценка быков-производителей по племенной ценности сыновей как метод выбора продолжителя линии и быка лидера. // Молочное и мясное скотоводство. 2012, №6, С. 6-8.
9. Зеленков П.И. Новые методы оценка воспроизводительных качеств быков молочных и мясных пород. Ветеринария потология. 2014. №3-4. С. 15-19.
10. Иванов Ю.А. Оценка племенных качеств быков-производителей методом BLUP // Молочное и мясное скотоводство. – Москва, 2005. - №6. -С.9-10.
11. Изра И., Веллер Ж.Л. Показатели Израильской селекции. Сб.: «Молочная промышленность в Израиле». Ассоциация животноводов Израиля. Совет молочного хозяйства Израиля. 2004. -С.37.
12. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчилиқни ривожлантириш омиллари.// Ўқув қўлланма. SML-ASIA. 2011. 195 б.
13. Попов Н.А., и др. Генетические основы формирования племенного стада красно-степной породы ООО «Ераловское». // Молочное и мясное скотоводство. 2014, №3, С. 7-10.

14. Сакса Е.И. Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высококачественного стада ЗАО «ПЗ Рабителицы». // Молочное и мясное скотоводства. №3. 2019. С. 21-24

15. Тухачев В.И., Злыжнев Н.З., и др. Селекция молочного скотоводства стран Северной Европы: стратегия методы результаты. // Молочное и мясное скотоводство. 2016, №4, С. 2-5.

16. Dosmukhamedova M.Kh., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.

17. Mamatkulov O.E., and others. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system / International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.

18. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRA International Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.

19. Bhakt M., Mohonty T.K. Raina V.S., Gurta A.K., Kharn H.M., Mahapetra R.K. Effect of and season on semen quality parameters in sahiwal bullis. // Trop Anim. Hedthprod. 2011. Vol 43. P. 1161-1168.

20. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchvarsbunton Kiihn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.